

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ - ЭТО ПОТРЕБНОСТЬ ВРЕМЕНИ

Олимова Дилдора Абдурасуловна1
Преподавательница университета Зармед
Хамрокулова Шахзода Сухробовна2
Студентка Самаркандского медицинского университета

Аннотация. Экологическое образование и воспитание - это потребность времени. В настоящее время экологическая проблема взаимодействия человека и природы воздействия человеческого общества на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные масштабы. Планету может спасти лишь деятельность людей на основе глубокого понимания законов природы и также обучить каждого человека экологической культуре, формирование которых начинается с детства и продолжается всю жизнь. В современных условиях громадное значение приобретает экологическое образование и воспитание людей всех возрастов.

Ключевые слова. Экологическое образование, воспитание, экологическая культура, экологическое просвещение.

ENVIRONMENTAL EDUCATION AND TRAINING AS A DEMAND OF THE TIME

Abstract. Environmental education and upbringing have become imperative in today's world. The ecological crisis arising from the interaction between humans and nature, along with the widespread impact of human activities on the environment, has reached a critical level. Sustainable preservation of the planet is only possible through human actions grounded in a profound understanding of natural laws, coupled with the cultivation of ecological culture. This process must begin in early childhood and continue throughout an individual's life. In the current global context, environmental education and training across all age groups play a pivotal role in fostering ecological responsibility and sustainable development.

Keywords: Environmental education, upbringing, ecological culture, ecological awareness, sustainability.

EKOLOGIK TA'LIM VA TARBIYA – ZAMON TALABIDIR

Annosiya. Ekologik ta'lim va tarbiya davr talabidir. Hozirgi vaqtda inson va tabiatning o'zaro ta'siri va inson jamiyatining atrof-muhitga ta'sirining ekologik muammosi juda keskinlashdi va juda katta miqyosda. Tabiat qonuniyatlarini chuqur anglash asosidagi inson faoliyati, shuningdek, har bir insonga ekologik madaniyatni o'rgatish orqaligina sayyorani saqlab qolish mumkin, uning shakllanishi bolalikdan boshlanadi va butun umr davom etadi. Zamonaviy sharoitda barcha yoshdagi odamlarni ekologik ta'lim va tarbiyalash katta ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar. Ekologik ta'lim, tarbiya, ekologik madaniyat, ekologik ma'rifat.

В последние года решения вопросов охраны окружающей среды становится все более актуальным на глобальном уровне. В связи с этим, экологическое образование и обучение становятся важными аспектами образовательных программ в высших учебных заведениях. Экологическое обучение дошкольного, среднего и высшего образования студентов не только способствует формированию собственной грамотности, но и помогает развивать ответственное отношение к окружающей среде в будущем.

Текущий год Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев предложил объявить: «Годом охраны окружающей среды и зеленой экономики». Об этом Президент сообщил на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса, посвящённом рассмотрению кандидатуры на должность Премьер-министра и обсуждению программы деятельности Кабинета Министров на ближайшую и долгосрочную перспективу. В своем выступлении он отметил, что не только Узбекистан, но и многие страны мира отчётливо ощущают на себе негативные последствия изменения климата.

3-4 апреля этого года в городе Самарканде Первый саммит «Центральной Азии-Евросоюза. Президентом Шавкатом Мирзиёевым в нём прозвучал, экологические вызовы, стоящие перед Центральной Азией, которые требуют коллективных действий.

ключевые инициативы были выдвинуты следующие, объявленные. На Форуме:

*проведения Региональной акции по высадке деревьев «Зелёный пояс Центральной Азии»;

*доведение в ближайшие пять лет долю энергии, получаемой от возобновляемых источников, до 54 процентов;

*создание в Ташкенте Секретариата инициативы Евросоюза: «Вода – Энергия – Изменение климата»;

*запустить Региональную программу по внедрению водосберегающих технологий в Центральной Азии;

*провести в регионе Приаралья Международный форум по водосберегающим технологиям [4].

Следует особо отметить, что, загрязнение воздуха и воды, эрозия почв, опустынивание и неконтролируемое использование ископаемого топлива приводят к глобальному потеплению, увеличению стихийных бедствий и наносят вред окружающей среде и здоровью населения. В ответ на это три года назад в стране был запущен общенациональный проект «Зеленая зона». Началась реализация Региональной климатической стратегии совместно с соседними странами. В Ташкенте создан Центральноазиатский университет по изучению окружающей среды и изменения климата. В программе подчеркивалась необходимость уделения первоочередного внимания таким вопросам, как внедрение «зеленых» технологий, экономия воды, кардинальное увеличение площадей зеленых насаждений, смягчение последствий катастрофы Аральского моря, решение проблемы отходов и, самое главное, улучшение здоровья населения.

Сегодня экологическая образования и воспитания дошкольного, школьного, студенческого так или иначе пронизывает все стороны учебновоспитательного процесса, прежде всего по мере изучения окружающей среды, родной природы, особенно как национально - эстетической ценности. Поэтому насущным и закономерным является взаимосвязь эстетики природы с экологией, эстетической культуры с экологической [1].

Значение экологического образования. Экологическое обучение в высшей школе играет ключевую роль в подготовке студентов к жизни и работе в условиях воздействия экологических вызовов. В условиях резкого изменения климата, роста загрязнения и сокращения ресурсов необходимо осознавать необходимость использования альтернативных ресурсов, источников выбросов и других аспектов деятельности.

Обучение людей принятию экологически сознательных решений составляет основное содержание экологического образования и грамотности и учит их осознавать и понимать, что каждый человек играет свою роль в возникновении экологических проблем и нанесении экологического ущерба.

Экологические знания должны быть неотъемлемой частью подготовки специалистов не только естественнонаучного профиля, но и всех специальностей. Также важно, чтобы работники системы образования понимали «экологическое содержание» своей педагогической деятельности и добивались интеграции и гармонизации экологических знаний в преподавании всех предметов образовательного процесса [2].

На наш взгляд, наиболее актуальными задачами, стоящими перед образовательными учреждениями, являются уделение большого внимания не только профессиональной подготовке будущих специалистов, но и формированию у них экологической культуры. Повышение творческой активности учащихся в определении отношения учащихся к окружающей природной среде; научить решать экологические проблемы на человеческом уровне в любой ситуаций; важно обеспечить достаточные знания о мерах, направленных на защиту и улучшению окружающей среды, а также научить соблюдать экологические стандарты в повседневной деятельности [3].

Наряду с экологическим просвещением необходимо организовывать регулярные массовые прогулки на природу, экскурсии, лагеря, экологические дни в образовательных учреждениях, активно участвовать в экспедициях, в экологических кружках, студенческих конференциях и семинарах, организации экологические уголков и в каждом учреждении, привлекать молодёжь к экологическому волонтерству.

Таким образом, по нашему мнению, экологическое мировоззрение и отношение к природе у молодежи формируется при использовании следующих методов, форм и способов воспитания:

- поощрение учащихся к постоянному приобретению экологических знаний (при ролевых и практических занятиях, участиях конференций, дискуссионных занятиях, написание студенческих рефератов и проведении викторин, организация общих и волонтерских групп).

- способствовать развитию творческого мышления молодёжи, формированию представлений человека об охране природы, рациональном использовании отходов, охране растительного и животного мира, посадке деревьев, предотвращении загрязнения воды, почвы, воздуха (в семье, обществе, дворе).

Использованная литература.

1. Жабборов А.Р. Экологическое воспитание и образование студенческой молодёжи. Ташкент:// - 2018. 321 с.
2. Иззатуллаев З.И., Олимова Д. Экологик таълим-тарбия, экологик маданиятни юксалтириш меъзони// Ўзбекистонинг биоэкологик муаммолари. Республика илмий ва илмий-техник анжумани материаллари. Термиз: ТДУ 2016. 15 март. 59 б.
3. Сафарова Д.С. Ёшларда экологик тафаккурни шакллантириш муаммолари// Текст научной статьи по специальности «Гуманитарные науки». 2024.
4. <https://www.gazeta.uz/uz/2024/11/20/yil/>